

**УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКОРИСТАННЯ ЗБАГАЧЕНОГО ЖИВОГО
КОРМУ У ГОДІВЛІ ГІДРОБІОНТІВ НА ЮВЕНАЛЬНИХ СТАДІЯХ РОЗВИТКУ
звіт про науково-дослідну роботу (промійний)**

Підстава для проведення ДіР: 43 – власна ініціатива

Державний реєстраційний номер: 0123U104988

УДК 636, 639.3.07, 639.3.043.2:636.084

Метою роботи є обґрунтування та удосконалення технологічних підходів щодо вирощування гідробіонтів на ювенальних стадіях розвитку.

Методи дослідження: аналітичний огляд, гідрохімічні, гідробіологічні, іхтіологічні, морфологічні, статистичні.

Результати:

1. Проведено моніторинг гідрохімічних показників, що мають критичний вплив на виживаність, ріст та фізіологічний стан молоді гідробіонтів.

2. Досліджено динаміку змін основних параметрів водного середовища (температури, розчиненого кисню, рН, амонійного азоту, нітритів, нітратів, фосфатів, жорсткості та ін.) на різних етапах виробничого циклу.

3. Проаналізовано сучасні підходи до моделювання технологічних процесів в аквакультурі, визначено можливості систем автоматизованого проектування і розрахунку для оптимізації технології відтворення та вирощування гідробіонтів.

4. Охарактеризовано види та механізми дії інноваційних кормових добавок, що можуть бути використані у годівлі гідробіонтів з метою підвищення продуктивності та стійкості до стресів.

5. Обґрунтовано ефективність використання різних типів кормів та кормових добавок у годівлі гідробіонтів з метою оптимізації росту, поліпшення конверсії корму та забезпечення екологічної безпеки рибогосподарських систем.

Висновки:

1. Технологічний процес інкубації та вирощування гідробіонтів вимагає постійного контролю гідрохімічного режиму рециркуляційних аквакультурних систем та поетапної годівлі живими кормами молоді *Acipenser ruthenus* на ювенальних етапах онтогенезу, що в подальшому забезпечить високе виживання. Для одержання живого корму проводили інкубацію заздалегідь заготовлених яєць *Artemia salina*, що дає змогу отримати в стислий термін повноцінний корм для годівлі молоді *Acipenser ruthenus*.

2. Результати дослідження водневого показника (рН) води впродовж всього періоду досліджень показали, що він перебував у межах від 7,6 до 8,4 та не перевищував норми.

Концентрація амонійного азоту у воді за антропогенного навантаження зростала у всі періоди досліджу, проте досліджуваний показник який коливався в межах $0,39 \pm 0,03 - 0,68 \pm 0,05$ мг N/дм³ не перевищував вимог стандарту. Результати досліджень вмісту нітритного азоту у воді коливалися в межах $0,05 \pm 0,002 - 0,12 \pm 0,009$ мгN/дм³, що свідчить про відсутність у воді процесів нітрифікації амонійного азоту.

3. Комплексне поєднання біотехнологічних підходів зі спеціалізованими інструментами автоматизованого проєктування дозволяє не лише стандартизувати процеси збагачення живого корму, а й адаптувати їх до конкретних виробничих умов. Це забезпечує підвищення керованості технологічного циклу та зменшення впливу людського чинника.

4. Додавання інуліну та пробіотиків до корму поліпшує засвоєння білків і підвищує вологість вмісту кишечника, особливо в групі з пробіотиками, зменшує його жирову складову і вміст вуглеводів. Інулін також позитивно впливає на склад вмісту кишечника, особливо в аспекті білкового засвоєння, але його вплив менш виражений, порівняно з пробіотиками. Додавання інуліну та пробіотиків поліпшує санітарний стан водойм, що є важливим фактором для підтримки здоров'я риб і екологічної рівноваги.

5. Додавання інуліну та пробіотиків демонструють схожий ефект щодо зниження мікробного забруднення, що свідчить про їхню ефективність у поліпшенні якості водного середовища.